

Uluslararası Araştırma İş Birliğini Geliştirmeye Yönelik Politika Notu

Sevgi Kaya-Kaşıkçı & Yaşar Kondakçı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1. Gerekçe

Uluslararası Araştırma İş Birliği (UAİB), yükseköğretimde uluslararasılaşmanın geri planda kalmış, ancak ülkelere, kurumlara ve araştırmacılara önemli katkısı olan bir boyuttur. UAİB'nin geri dönüşü, öğrenci hareketliliğinde olduğu gibi kısa vadeli olmadığından, uluslararasılaşmanın bu boyutu araştırma ve uygulamada hak ettiği ilgiyi görmemiştir. Bu sebeple, uzun bir süre UAİB araştırmacıların veya akademisyenlerin bireysel bir girişim olarak algılanmıştır. Bununla birlikte, son 10 yıldaki gelişmeler, ülke ve kurumların konuya daha fazla ilgi göstermesine neden olmuştur. UAİB kavramı, özü itibarıyla araştırmacıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda, bireysel olarak ve/veya kurumsal destekle, belirli bir sorunu ele almak üzere farklı ülkelerde bulunan araştırmacılarla bir araya gelerek proje, yayın ve benzeri akademik çalışmalar yürüttükleri süreci tanımlamaktadır. Günümüzde karşı karşıya olduğumuz sorunların (örneğin göç, iklim krizi, uluslararası güvenlik, enerji, dijitalleşme ve yapay zekâ) kapsamı ve karmaşıklığı, tek bir kurumun, hatta tek bir ülkenin bir başına çözümlenebileceği sınırların ötesine geçmiştir. Bu sorunlara yönelik geliştirilen bilimsel çalışmalar da giderek daha geniş ölçekli hale gelmekte ve doğal olarak uluslararası iş birliğini zorunlu kılmaktadır. Bu gerekçelere ek olarak UAİB, hem kurumların hem de araştırmacıların uluslararası görünürlüğünü ve tanınırlığını artırmakta, araştırmacılar açısından prestijli görünmekte, mesleki gelişim ve bilimsel ilerlemeye katkı sağlamakta ve sıklıkla ulusal bağlamda akademik yükseltme kriterlerinde kullanılmaktadır. Mikro (araştırmacı) ve mezo (kurum) düzeyde elde edilen bu katkılar, makro düzeyde ülkelerin bilimsel kapasitesine de olumlu yansımakta; böylece bilimsel üretkenlik artmakta ve bilim diplomasisi gibi alanlarda ek avantajlar elde edilmesine hizmet etmektedir. UAİB'nin çok düzeyli stratejik önem kazanması, konunun işlendiği şekilde sadece bireysel olarak araştırmacıların inisiyatifinde değil, kapsamlı politikalarla güçlendirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Bu bağlamda, Türkiye'de kurumların ve araştırmacıların bilimsel etkinliğinin artırılması, Türkiye'nin bilimsel üretkenliğinin genişletilmesi ve ülkedeki araştırma ekosisteminde uluslararası iş birliğini teşvik eden bütüncül ve sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesi önem taşımaktadır.

2. Çözüm Bekleyen Sorunlar

Türkiye'de kurumların UAİB potansiyelini yeterince kullanmadığı gibi, üniversitelerin ve araştırmacıların çoğunda UAİB farkındalığının düşük olduğu görülmektedir. Konuyla ilgili sorunun ulusal düzeyde sınırlı UAİB üretkenliği, kurumlar arası çarpık dağılım ve disiplinler arası dengesizlik olmak üzere üç boyutlu olduğu söylenebilir. İlk olarak, toplamda 208 yükseköğretim kurumuna sahip olan Türkiye'de, UAİB üretkenliğinin üniversite sayısını yansıtmayacak şekilde sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Dahası, dünya ölçeğindeki veriler karşılaştırmalı olarak incelendiğinde Türkiye'nin

UAİB performansını çok yavaş artırdığı görülmektedir. [Nature Indeks'in](#) 2024-2025 yılları arasında yayımlanan uluslararası araştırma iş birlikli makaleler üzerinden yaptığı analizde sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İsviçre, İspanya, Kanada ve Japonya dünyada bilimsel üretime katkı yapan ilk on ülke arasında yer almıştır. Aynı analizde Türkiye ise 182 ülke arasından 33'üncü olarak sıralanmış ve Batı Asya bölgesinde ise İsrail ve Suudi Arabistan'dan sonra 3. sırada yer almıştır. Benzer şekilde, [SCImago](#) tarafından gerçekleştirilen nicelik ve etki odaklı analizde Türkiye H-indeks sıralamasında 243 ülke arasında 34.'ü olarak sıralanmıştır. Bu analiz, Türkiye ile ilk onda yer alan ülkeler arasındaki farkın iki kattan daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, Türkiye'nin bilimsel üretkenliğinin istikrarlı olarak artmasına rağmen bilimsel liderlik düzeyine ulaşmak için etkili çözümler üretmesi gerektiğini göstermektedir.

İkinci olarak, Türkiye'nin yüksek etki değerli dergilerdeki araştırma çıktılarındaki sınırlı performansı çok az sayıda kuruma yatkın olarak gerçekleşmektedir. Toplamda 208 yükseköğretim kurumu olan Türkiye'de Nature Indeks kapsamındaki yayınlara yapılan katkının sınırlı sayıda kurumda yoğunlaştığı, dolayısıyla kurumlar arası dağılımının dengeli olmadığı görülmektedir. Türkiye'de yapılan araştırma iş birliğinin yarısından fazlası, İTÜ (% 17.06), Koç (% 11.67), ODTÜ (% 8.25), Bilkent (% 6.19), Hacettepe (% 5.96), Boğaziçi (% 5.48), Marmara (% 3.95), İstanbul Aydın (% 3.23), Sabancı (% 3.00), Gazi (% 2.64) olacak şekilde on üniversitede toplanmıştır. Ayrıca Türkiye'nin araştırma üniversitelerinden olan Çukurova (% 1,70), Dokuz Eylül (% 0.66), Atatürk (% 0.71), ve Bursa Uludağ (% 0.31) üniversiteleri ise diğer araştırma üniversitelerine oranla daha az katkıda bulunmuşlardır. Yine Nature Indeks verilerine dayalı olarak, söz konusu çarpık dağılımda dikkat çeken başka bir nokta ise Türkiye'de bulunan yaklaşık 35 üniversitenin araştırma çıktılarına katkı oranının % 0.1'in altında olmasıdır. Uluslararası iş birliklerinde de benzer bir tablo söz konusudur. 2024-2025 Türkiye [URAP sıralaması](#) incelendiğinde; Koç, Sabancı, Orta Doğu Teknik, Bilkent, Hacettepe, Boğaziçi, Ankara, İstanbul Teknik ve İstanbul üniversitelerinin ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye'deki kurumların bazılarının yurt dışındaki birçok kurumla aynı düzeyde araştırma çıktılarının nasıl üretileceği konusunda bilgi birikimi (know-how) olduğu, ancak bu bilgi birikiminin hem araştırma bağlamında hem de uluslararası araştırma iş birliklerinde tabana yayılmadığı anlaşılmaktadır.

Türkiye'de UAİB'ye ilişkin üçüncü sorun ise uluslararası araştırma iş birliklerinin sadece kurumlar özelinde değil disiplin özelinde de çarpık olmasıdır. Bu bağlamda, uluslararası araştırma iş birlikleri genellikle fen bilimleri, sağlık bilimleri ve kimya alanlarına odaklanmaktadır. Her ne kadar Türkiye'nin yayın çıktıları üzerinden ele alınan uluslararası araştırma iş birlikleri oranı yıllar içinde gelişim göstermiş olsa da, bu oran belli üniversiteler ve belli bölümler içerisinde sınırlı kalmıştır. Bu nedenle Türkiye'de bulunan üniversitelerin ve araştırma kurumlarının uluslararası araştırma iş birliklerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu politika notu, TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında UAİB üzerine yapılmış 162 ampirik çalışmayı kapsayan sistematik literatür taramasının sonuçlarına dayanmakta ve şu araştırma sorularına cevap vermektedir:

- Uluslararası araştırma iş birliğini engelleyen faktörler nelerdir?
- Uluslararası araştırma iş birliğini kolaylaştıran faktörler nelerdir?

3. Öne Çıkan Bulgular

Sistemik literatür taramasında elde edilen bulgular, bazı faktörlerin UAİB'yi kolaylaştırıcı, diğerlerinin ise zorlaştırıcı rol oynadığını ortaya koymaktadır. Bu politika notunda kültürel benzerlik, coğrafi yakınlık, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ya da bilimsel alanın doğası gibi iyileştirilmesi uzun vadede zor olan ya da mümkün olmayan etkenlerden ziyade ülkelerin ve kurumların daha hızlı biçimde eyleme geçirebilecekleri bulgulara odaklanılmıştır. Bulgular, dışsal faktörler ve politikalar, kurum ve araştırmacı kapasitesi, destek ve sürdürülebilirlik mekanizmaları şeklinde üç ana başlıkta sunulmuştur.

3.1.Dışsal Faktörler ve Politikalar

3.1.1. Jeopolitik Gerilimler

Birçok çalışma UAİB'nin ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerden etkilendiğini, ülkeler arasında artan politik gerilimlerin ve bunlar sonucunda uygulanan boykotların ve vize sürecinde yaşanan zorlukların uluslararası araştırma iş birliklerini sekteye uğrattığını göstermektedir. Özellikle son zamanlarda artan bilim alanındaki güvenlik riskleri ve casusluk şüphesi gibi durumlar araştırmacıların uluslararası araştırma iş birlikleri gerçekleştirmesini sekteye uğratmıştır.

3.1.2. Güç Dinamikleri ve Hiyerarşik İş Birlikleri

UAİB sırasında araştırmacıların ülkelerinin ekonomik ve bilimsel gelişmişlik düzeyi arasındaki farklar bu iş birliği sırasında araştırmacılar arasında güç dengesizliklerine neden olmaktadır. Literatürde özellikle küresel güneydeki araştırmacıların çoğunlukla saha çalışmasına erişim sağlayan aktörler olarak konumlandırıldığı liderlik pozisyonlarında ise az temsil edildiği; buna karşın küresel kuzeydeki araştırmacıların daha çok uluslararası fonlara erişim açısından avantajlı bir konumda değerlendirildiği görülmektedir. Bu durum, özellikle küresel güneydeki araştırmacıların fon ve teknolojik altyapı gibi materyal kaynaklara erişim için diğer araştırmacılara bağımlı olmasına, bilgi üretiminde belirli ülkelere araştırmacıların daha etkili ve bilimsel üretimde söz sahibi olmasına ve sonuç olarak farklı ülkelere araştırmacılar arasında iş birliklerinde eşitsizlik ve araştırmada kolonyal bir yapının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Türkiye'nin bu iki uç noktası arasında olduğu, UAİB konusunda başarılı kurumlarıyla küresel kuzey görünümü verdiği, ancak çoğunlukla küresel güneyin kapsamında yer aldığı söylenebilir.

3.1.3. Politikalar

Uluslararası araştırma iş birliğini güçlendiren ya da engelleyen en önemli maddelerden biri araştırma iş birliklerine yönelik hem ülkelerin hem de kurumların geliştirdikleri politikalarlardır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin odaklı gerçekleştirdiği Çin Girişimi uzun vadede iki ülke arasında gerçekleşen uluslararası araştırma iş birliklerini sekteye uğratmıştır. Diğer taraftan, Avrupa Birliği'nin hem Avrupa içerisinde hem de diğer ülkelerle (Latin Amerika'da yer alan ülkeler gibi) iş birliğini öngören araştırma politikaları ile yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma stratejileri ve stratejik planları bu tarz iş birliklerinin artmasını sağlamıştır. Buna ek olarak, ülkeler ya da kurumlar arasında yapılan ikili anlaşmalar, araştırma değişim programları ve uluslararası araştırma iş birlikleri bu tarz iş birliklerinin artmasını ve güçlenmesini sağlamıştır.

3.2. Kurum ve Araştırmacı Kapasitesi

3.2.1. Bürokratik ve Kurumsal Engeller

Araştırmacılar için UAİB geliştirme sürecinde yer alan bürokratik işlemlerin karmaşık, yoğun ve zaman zaman çözümsüz olması, bu süreçte idari anlamda araştırmacıları destekleyecek birimlerin yetersiz kalması ya da olmaması, teknolojik ve bilimsel araştırma laboratuvar altyapılarının yeterli olmaması, araştırmacıların uluslararası araştırma iş birliği gerçekleştirmelerinde caydırıcı olmaktadır. Ayrıca kurumsal düzeyde araştırma kültürünün yeterince gelişmemiş olması da uluslararası araştırma iş birliği geliştirmeyi olumsuz olarak etkilemektedir.

3.2.2. Liderlik

Uluslararası araştırma iş birliği gerçekleştirmek ya da mevcut uluslararası araştırma iş birliklerinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için liderlik önemli bir rol oynamaktadır. Literatürde yer alan çalışmalar, araştırmacıların rol model alabildiği ve iş birliğini destekleyen liderlerin olmasının uluslararası araştırma iş birliği gerçekleştirmede hem motivasyon sağladığını hem de süreci kolaylaştırdığını göstermiştir. Ayrıca, çalışmalar başarılı bir uluslararası araştırma iş birliği gerçekleştirebilmek için zaman yönetimi konusunda iyi olan, kişiler arası iletişimi güçlü, bilimsel süreçleri yönetmede yetenekli ve tecrübeli proje liderlerine ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir.

3.2.3. Araştırmacıların Bireysel ve Mesleki Özellikleri

Araştırmacıların dil konusunda yetkin olması uluslararası araştırma iş birliği geliştirmede kilit rol oynamaktadır. Buna ek olarak, araştırmacıların mümkün olduğu kadar fiziksel hareketlilik deneyimi elde etmesi, bu deneyimde kurduğu akademik ilişkileri devam ettirmesi, diaspora olan araştırmacılarla bağlantısının ve araştırma deneyiminin olması, UAİB geliştirmesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, literatürde yer alan çalışmalar erkek, meslekte deneyimli ve genellikle fen bilimleri gibi alanlarda yer alan araştırmacıların daha fazla araştırma iş birliği gerçekleştirdiğini göstermektedir. Bu bulgular, yaygın bir uluslararası araştırma iş birliğinin geliştirilebilmesi için hangi araştırmacı gruplarının desteklenmesi gerektiğine ilişkin ön bilgi sunmaktadır.

3.3. Destek ve Sürdürülebilirlik Mekanizmaları

3.3.1. Fon Mekanizmaları

Literatürde yer alan birçok çalışma uluslararası düzeyde sunulan kaynaklara erişmek için araştırmacının uluslararası araştırma iş birliğine yöneldiğini göstermektedir. Ayrıca hem ulusal hem de uluslararası düzeyde maddi kaynakların yer alması ve erişilebilir olması uluslararası araştırma iş birliği gerçekleştirmede kolaylaştırıcı rol oynamaktadır.

3.3.2. Fiziksel Hareketlilik ve Uluslararası Araştırma Ağları

Literatürde yer alan çalışmalar, araştırmacıların uluslararası konferanslara katılımı, yurt dışında eğitim alma, uluslararası araştırma laboratuvarına dahil olma gibi fiziksel hareketlilik sağlanmasının UAİB geliştirme konusunda etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle yüz yüze iletişim sağlayan bu tarz etkileşimlerin araştırmacılar arasında güven ve sürdürülebilir bir ilişki kurma konusunda bir nevi ön koşul olduğunu literatürde yer alan birçok çalışma göstermiştir. Buna ek olarak, küresel ve bölgesel bilgi ağlarında yer almak araştırmacı hareketliliğini artırmakta ve uluslararası araştırma iş birliği için gerekli olan sosyal ağların kurulmasına katkı sağlamaktadır.

4. Öneriler

Bu bölümde, yukarıda belirtilen ve literatürde yer alan sorunlardan yola çıkarak ulusal düzeyde, düzenleyici kurum ve üniversiteler ölçeğinde geliştirilebilecek politikalara yer verilmiştir.

4.1. Ulusal Düzeyde Politikalar

4.1.1. Ulusal Politikaların ve Kurumsal Stratejilerin Geliştirilmesi

Uluslararası araştırma iş birliği konusunda öne çıkan ülkelere bakıldığında, bu ülkelerin ekonomik olarak gelişmiş ve temel akademik değerlerin büyük ölçüde korunduğu, politik olarak da istikrarlı oldukları gözlenmektedir. Bununla birlikte, bu meta düzeydeki değişkenlerin tek başına UAİB üretkenliğine yol açtığı söylenemez. Bu ülkeler UAİB konusunda somut politikalara sahiptir. Daha da önemlisi, bu ülkelerdeki kurumların somut UAİB stratejileri bulunmaktadır. Buradan hareketle, TÜBİTAK ve YÖK gibi kurumlar ulusal düzeyde bir politika geliştirip bunu bütün kurumlar için bağlayıcı yapmak durumundadır. Ayrıca, ulusal düzeydeki politika ile uyumlu, kurum düzeyinde stratejilerin geliştirilmesi de özendirilmelidir.

4.1.2. Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Kavramının UAİB Bağlamında Genişletilmesi

Türkiye, son yıllarda uluslararası öğrenci hareketliliği konusunda destekleyici merkezi politikalar ve yükseköğretim kurumlarının stratejileri ile bir ivme yakalamıştır. Aynı başarının, uluslararasılaşmanın önemli bir boyutu olan uluslararası araştırma iş birliklerinde de sürdürülebilmesi için, mevcut uluslararasılaşma politikasının bu alana özgü hedefler doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Araştırmacıların bu araştırma iş birliklerini geliştirmesini özendirecek ulusal düzeyde politikalar oluşturulmalı; hem sınır komşusu hem de diğer ülkelerle bu iş birliklerini kurmayı kolaylaştıracak ikili anlaşma sayıları çoğaltılmalıdır.

4.2. YÖK ve Düzenleyici Kurum Düzeyinde Politikalar

4.2.1. İki Yönlü ve Çeşitli Araştırma İş Birliği Ağlarının Geliştirilmesi

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'nin yükseköğretiminde uluslararasılaşma olgusunun iki yönlü çalıştığı görülmektedir. Ancak Türkiye'de olgunun her iki yönü coğrafi, tarihsel, kültürel ve ekonomik özelliklerine göre şekillenmektedir. Dolayısıyla iş birliği ağlarının genişletilmesi konusu da iki yönlü kurulmak durumundadır. Öncelikle, kurumsal düzeyde üniversitelerin, bireysel düzeyde araştırmacıların bilimsel üretkenlik konusunda öncü ülkelerdeki kurum ve araştırmacılarla iş birliği ağları kurmaları, mevcut ağlara girmeleri için gerekli desteğin genişletilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, Türkiye'nin tarihsel, kültürel, coğrafi, ekonomik ve akademik özelliklerinden kaynaklanan bölgesel merkez olma durumundan yola çıkarak, Türkiye'nin bölgesi için bir bilimsel iş birliği alanı olarak kurgulanması ve bu bağlamda da iş birliği ağlarının genişletilmesi için desteklerin üretilmesi gerekmektedir. Uluslararasılaşmanın bu boyutunun özellikle ülkenin bilim diplomasisi politikasına eklemlenmesi yerinde olacaktır. Böylece, iki yönlü ağlar üzerinden kurulacak iş birlikleri sayesinde Türkiye, bilimsel altyapısını genişletirken, bu altyapıyı yeni iş birlikleri geliştirmek, bilimsel üretkenliği artırmak ve bu üretkenliği bilim diplomasisi alanına taşımak için kullanma imkanına kavuşacaktır.

4.2.2. Diplomatik Krizlerde Arařtırmacıları Koruyacak Yapıların Geliřtirilmesi

Ortaya ıkan lkeler arası gerilimlerin arařtırma iř birlikleri zerindeki olumsuz etkisini azaltmak iin arařtırmacılara casusluk řphesi, veri gvenliđi ve etik saha alıřması gibi konularda bilgilendirme ve rehberlik sunacak ve aynı zamanda arařtırmacıları gvenli ortak ve fon bulma konusunda destekleyecek Arařtırma Diplomasisi ve iř Birliđi ofislerinin kurulması gerekmektedir. Bu hedefe ulařmak iin YK ve ilgili merkezi birimler iř birliđi ierisinde alıřmalıdır.

4.2.3. UAİB Geliřtirme Konusunda niversitelerin Kapasitesinin Artırılması

Trkiye’de UAİB yapma konusunda sınırlı sayıda niversite aktif rol oynamaktadır. Trkiye’deki niversite sayısı dikkate alındığında, UAİB geliřtirme konusunda lokomotif konumdaki niversitelerin deneyim ve iyi uygulamalarını diđer niversiteler ile paylařabileceđi niversiteler arası destek ve mentorluk programı geliřtirilmelidir. Byle bir mekanizma tm yksekokretim kurumlarının UAİB kapasitelerinin glendirilmesine katkı sađlayacaktır.

4.2.4. Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynaklarının Artırılması ve Eriřilebilir Hale Getirilmesi

YK ve TBİTAK, arařtırmacılara liderlik edebileceđi fon kaynakları sunmalı ya da lider olarak yer alınan projelerde ek kaynak sađlamalıdır. Ayrıca, uluslararası ve ulusal fon kaynakları konusunda gncel bilgilere hızlı eriřim sađlayacak, arařtırmacıları bilgilendiren ve ynlendiren ortak bir dijital platform kurulmalıdır. Halihazırda uygulanan destek mekanizmaları (rn. ek puan verme) grnr hale getirilmelidir.

4.2.5. YK ve TBİTAK’ın UAİB’ye Ynelik Fırsat ve İmkanlarının Grnrlđn Arttırmak

TBİTAK yabancı kurum ve kuruluşlarca tematik (odaklı) veya aık iř birliđi ađrıları, kurum ve arařtırmacılara aık ve grnr yapılmalıdır. zellikle tematik veya odaklı ađrıların ilgili alandaki arařtırmacılara odaklı bir řekilde iletilmesi ve sz konusu arařtırmacıların iř birliđine ynelik desteklenmesi yerinde olacaktır. te yandan YK ve TBİTAK’ın yurt dıřı hareketlilik programları geniřletilmeli; somut ıktılar deđerlendirme lt olarak kabul edilmelidir.

4.3. niversite Dzeyinde Politika ve Uygulamalar

4.3.1. Destekleyici/Kolaylařtırıcı Kurumsal Yapının Geliřtirilmesi

zellikle niversitelerde uluslararası arařtırma iř birliklerini zorlařtıran brokratik engellerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması gerekmektedir. UAİB yapan arařtırmacıları projedeki ynetsel srelerde destekleyecek deneyimli idari personel istihdam edilmelidir. Ayrıca, niversiteler ierisinde iletiřimi gl ve arařtırma iř birliđi deneyimi olan arařtırmacıların bu srelere liderlik etmesini sađlayacak yapılar oluřturulmalıdır.

4.3.2. Arařtırmacıların Uluslararası Yetkinliklerinin ve Hareketliliklerinin Artırılması

YK ve niversiteler ihtiya duyan arařtırmacılara bilimsel toplantı, dil, kltrler arası iletiřim, proje yazma ve ynetim becerileri konusunda etkileřimli eđitimler dzenlemelidir. Ayrıca, arařtırmacıların kısa ve uzun sreli evrimii ve zellikle fiziksel hareketliliklerini arttıracak zel fon mekanizmaları oluřturulmalıdır.

4.3.3. Arařtırmacı Destek Birimlerinin Oluřturulması

Üniversitelerde UAİB birliđi konusunda deneyimli olan arařtırmacıların bu konuda deneyimi sınırlı olan arařtırmacılara mentorluk ve rehberlik sađlayacađı bir destek programının kurulması gerekmektedir. Özellikle sosyal bilimler gibi uluslararası iř birliklerinin daha az temsil edildiđi alanlarda arařtırmacıları destekleyecek ek mekanizmalar oluřturulmalı ve çok disiplinli uluslararası arařtırma ortaklıđını destekleyecek birimler kurulmalıdır.

Bu politika notu, ilk olarak UAİB konusunda Türkiye bađlamında mevcut durum tespiti yapmakta, ikinci olarak ise Türkiye'nin UAİB'sini güçlendirmeye yönelik ulusal, kurum ve birey düzeyinde öneriler sunmaktadır. Literatürde de belirtilen dıřsal faktörler, kurumsal ve arařtırmacı kapasitesi ile sürdürülebilir destek mekanizmaları dikkate alınarak öneriler Türkiye'de yer alan ilgili kurumlar (YÖK, TÜBİTAK vb.) ile üniversiteler ve üniversite içindeki alt birimlerin koordineli ve eřgüdümlü bir şekilde iř birliđi yapmasını gerektirmektedir. Bu öneriler, sadece tek bir birimin ya da üniversitenin uygulamasıyla sınırlı kalmayıp ve tek bir aktörün sorumluluđunda olmayıp, ulusal düzeyde politika geliştirilmesinden UAİB'nin üniversitelerin stratejik planlarına eklenmesine, kurumların ve arařtırmacıların kapasitelerinin artırılmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Böylece Türkiye'deki yükseköđretim sistemi içerisinde hem uygulanabilir hem de sürdürülebilir bir UAİB altyapısı oluřturulması hedeflenmektedir.

Bu politika notu, TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklenen 124K155 numaralı arařtırma projesinin bir parçasıdır.